

INFORMIERTE ZUSTIMMING

Ich, der Unterzeichnete/die Unterzeichnete, erkläre,
dass ich als Teilnehmer(in) an einer Studie der MULTIPLES-Forschungsgruppe an der Abteilung für
Übersetzen, Dolmetschen und Kommunikation der Genter Universität,

- (1) habe eine Erklärung über die Art der Fragen und der Aufgaben erhalten, die während dieser
Untersuchung angeboten werden, und die Gelegenheit erhalten, zusätzliche Informationen zu
erhalten;
- (2) ganz freiwillig an der wissenschaftlichen Forschung teilnehme;
- (3) den Forscher(inne)n die Erlaubnis erteile, meine Ergebnisse vertraulich zu speichern, zu
verarbeiten und anonym zu berichten;
- (4) weiß, dass ich meine Teilnahme an der Studie jederzeit und ohne Mitteilung von Gründen
beenden kann;
- (5) weiß, dass die Nichtteilnahme oder die Beendigung meiner Teilnahme an der Studie in keiner
Weise negative Folgen für mich hat;
- (6) weiß, dass ich auf Anfrage eine Zusammenfassung der Forschungsergebnisse erhalten kann,
nachdem die Studie abgeschlossen wurde und die Ergebnisse bekannt sind;
- (7) erlaube, dass meine Daten nach vollständiger Anonymisierung für die weitere Analyse von
anderen Forscher(inne)n verwendet werden;
- (8) weiß, dass die Genter Universität für die während der Untersuchung erhobenen
personenbezogenen Daten verantwortlich ist. Ich weiß, dass die Datenschutzbeauftragte mir
weitere Informationen zum Schutz meiner persönlichen Daten zur Verfügung stellen kann.
Kontakt: Hanne Elsen (privacy@ugent.be).

Gelesen und genehmigt am (Datum),

Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin

Name der verantwortlichen Forscherin: Greet De Baets, **greet.debaets@ugent.be**